

PROJETO ARES: APLICAÇÃO DE IoT NO MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR DE ESCOLAS E SUA CORRELAÇÃO COM A
ARBORIZAÇÃO URBANA

*ARES PROJECT: APPLICATION OF IoT IN MONITORING THE AIR
QUALITY OF SCHOOLS AND ITS CORRELATION WITH URBAN
ARBORIZATION*

Tema III – Conectividade digital e sua contribuição para a mitigação das
mudanças climáticas

RESUMO

O Projeto ARES propõe uma solução inovadora no Brasil para o monitoramento da qualidade do ar em escolas públicas por meio de sensores de baixo custo integrados à Internet das Coisas (IoT). Inspirado em iniciativas internacionais, o projeto integra o monitoramento da qualidade do ar em tempo real com o mapeamento da cobertura vegetal das escolas, utilizando plataformas digitais como ScadaBR para gerenciamento de dados e ferramentas de georreferenciamento para avaliar o nível de arborização das escolas. Os dados de qualidade do ar coletados revelaram altos níveis de CO₂ e VOC dentro das salas de aula, indicando a necessidade de implementar medidas de ventilação. Os materiais didáticos de educação ambiental desenvolvidos pelo projeto promovem a conscientização e engajamento da comunidade escolar em ações de mitigação das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Arborização; Educação ambiental; Internet das Coisas; Monitoramento da qualidade do ar; Mudanças climáticas.

ABSTRACT

The ARES Project proposes an innovative solution in Brazil for monitoring air quality in public schools using low-cost sensors integrated with the Internet of Things (IoT). Inspired by international initiatives, the project combines real-time air quality monitoring with the mapping of vegetation of schools, using digital platforms such as ScadaBR to manage the collected data and georeferencing tools to quantify the level of arborization. The air quality data revealed high levels of CO₂ and VOC inside classrooms, which indicates the necessity of a better ventilation management. The environmental education material developed by the project promote awareness and engagement of the school community in actions to mitigate climate change.

Keywords: Air quality monitoring; Arborization; Climate Change; Environmental education; Internet of Things.

1 INTRODUÇÃO

A poluição atmosférica representa um dos maiores riscos ambientais para a saúde humana, em especial nas regiões com alta densidade populacional e nos ambientes internos com baixa ventilação¹. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)², o efeito combinado da poluição externa e interna estão associadas a 6,7 milhões de mortes prematuras a cada ano, causadas principalmente por material particulado (PM₁, PM_{2,5} e PM₁₀) e outros poluentes do ar como monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO₂), dióxido de enxofre (SO₂), ozônio (O₃) e compostos orgânicos voláteis (VOC).

Estudos afirmam que atualmente as pessoas passam cerca de 80-90% do dia em ambientes fechados como escolas, escritórios e residências^{3,4}. O uso constante de sistemas de refrigeração nesses ambientes implica no fechamento de portas e janelas para manter o conforto térmico. Essa prática pode favorecer o desenvolvimento de problemas respiratórios devido ao acúmulo de poluentes do ar e de problemas cognitivos relacionados ao acúmulo de dióxido de carbono (CO₂), já que há pouca renovação de ar no ambiente⁵.

Dentre os diversos tipos de ocupantes, as crianças são uma das mais suscetíveis a problemas de saúde relacionados à poluição do ar interno devido ao sistema imunológico, respiratório e nervoso ainda em desenvolvimento⁶. Nas escolas as crianças passam a maior parte do tempo dentro de salas de aula fechadas, ambientes propícios para a disseminação de doenças e acúmulo de CO₂. Um estudo realizado em 186 mil escolas do Brasil mostrou que 25% das escolas estão localizadas a menos de 250 m de grandes rodovias com tráfego intenso e 25% são atingidas por fumaça de incêndios florestais em um raio de 10 km, expondo cerca de 10 milhões de alunos a poluentes do ar⁷. Por conta disso, a preocupação com a qualidade do ar nas escolas e nos seus arredores tornou-se um tema bastante relevante no Brasil.

A arborização urbana é uma importante aliada para a mitigação dos efeitos da poluição atmosférica e para o conforto térmico nas cidades. As árvores abatem diferentes poluentes atmosféricos dependendo da sua espécie⁸, regulam a temperatura e a umidade nos arredores⁹, aumentam o valor recreativo nas escolas, oferecem alimento e abrigo para animais, reduzem o escoamento de águas pluviais e diminuem a erosão do solo¹⁰. Também são muito importantes para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas, pois retiram quantidades significativas de CO₂ da atmosfera por meio da fotossíntese.

O monitoramento da qualidade do ar e da cobertura vegetal pode ser realizado por sensores e ferramentas de georreferenciamento. As estações de monitoramento de

qualidade do ar tradicionais são instalações fixas que utilizam sensores de referência com rotinas rigorosas de calibração e manutenção para garantir a qualidade e confiabilidade dos dados coletados¹¹. O mapeamento da cobertura vegetal pode ser realizado por meio de imagens de satélites (Google Maps, Mapbiomas, UrbVerde) ou drones especializados junto com um inventário das espécies presentes em cada local.

A aplicação de Internet das Coisas (do inglês IoT) pode ser integrada ao monitoramento da qualidade do ar e da cobertura vegetal para promover conectividade digital por meio da coleta, gerenciamento e análise de dados em tempo real, integração entre sistemas e dispositivos, computação em nuvem, entre outros¹². Dessa forma pode-se automatizar sistemas e facilitar a interpretação de dados para criar soluções mais adequadas para cada situação e de maneira mais rápida.

A utilização de sensores de baixo custo integrados a IoT para monitorar parâmetros de QAI em escolas é um tema amplamente difundido na literatura. Alguns exemplos de projetos e iniciativas recentes neste tema: SchoolAIR¹³, ativo e executado em Portugal, utiliza sensores de baixo custo montados pelos próprios alunos das escolas para monitorar a QAI nas escolas; HackAIR¹⁴ projeto ativo entre 2016 e 2018 na Europa, tinha como objetivo permitir que os cidadãos em toda a Europa medissem a qualidade do ar que respiram com sensores próprios; SAMHE¹⁵ realizado no Reino Unido entre 2022 e 2024, realizava o monitoramento da qualidade do ar nas escolas e promovia atividades educativas por meio de um aplicativo próprio; AiresNuevos¹⁶ ativo e executado na América Latina, com sede no Chile. Utiliza monitoradores de baixo custo para avaliação de QAI por cidadãos e desenvolve materiais de educação ambiental; iScape¹⁷ realizado entre 2016 e 2019, utilizava sensores de baixo custo com o objetivo de melhorar o controle inteligente da poluição do ar nas cidades europeias; AulaSicura¹⁸ ativo e executado na Itália, é uma plataforma de controle baseada em IoT que monitora a QAI em escolas e utiliza alertas sonoros e visuais para informar o nível da qualidade do ar dentro da sala de aula.

Na revisão da literatura realizada não foram encontrados estudos sobre o monitoramento da qualidade do ar em escolas no Brasil. A grande extensão territorial do país e o alto custo para manter estações de monitoramento podem ser fatores que dificultam a implementação de uma rede de monitoramento a nível nacional¹¹. Sensores de baixo custo tem sido estudados como uma alternativa para o monitoramento da qualidade do ar devido ao menor valor comercial, conectividade, facilidade de uso e instalação, quando comparado aos sensores tradicionalmente utilizados¹⁹.

1.1 Objetivo

Baseado no cenário apresentado, o objetivo deste trabalho é apresentar o Projeto Ares, uma plataforma inovadora que realiza o monitoramento da qualidade do ar com sensores de baixo custo e avalia os efeitos da arborização urbana sobre a qualidade do ar em ambientes escolares. As seguintes etapas foram realizadas para o desenvolvimento dessa plataforma:

- a) montagem e/ou aquisição e calibração dos monitoradores de qualidade do ar;
- b) definição das escolas monitoradas e dos locais de instalação dos monitoradores (dentro e fora das salas da aula);
- c) instalação dos monitoradores e integração na plataforma de gerenciamento de dados via conexão Wi-Fi;
- d) mapeamento da vegetação da escola por georreferenciamento com uso de drones multiespectrais;
- e) realização do inventário de espécies de plantas das escolas;
- f) desenvolvimento de materiais didáticos e atividades de educação ambiental;
- g) proposição de medidas de melhoria da qualidade do ar interior.

2 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

O Projeto Ares (Avaliação da Qualidade do Ar em Espaços Escolares - <https://ares.eco.br>) surgiu em 2024 de uma parceria entre professores e pesquisadores da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), tendo como inspiração o projeto *SchoolAir* de Portugal¹³. Trata-se de um projeto inovador no Brasil que monitora a qualidade do ar e a arborização nas escolas, com incorporação de ferramentas de IoT e de conectividade digital. Este projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU, em especial os ODS 3 (saúde e bem-estar), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 13 (ação contra a mudança global do clima) e 17 (parcerias e meios de implementação).

Atualmente o projeto conta com parceria de instituições de ensino nacionais e internacionais da UNAERP – Campus Ribeirão Preto (sede do Projeto Ares), IFSULDEMINAS – Campus Passos, UEG – Universidade Estadual de Goiás Campus Itaberaí e UFP - Universidade Fernando Pessoa em Portugal (sede do Projeto *SchoolAir*). A equipe é composta por pesquisadores e profissionais das áreas de tecnologia ambiental, engenharia química, biologia, computação, arquitetura, física, matemática e agronomia.

Atualmente o projeto conta com um pesquisador de pós-doutorado com bolsa FAPESP dedicado ao monitoramento da qualidade do ar nas escolas, um aluno de doutorado estudando o impacto das espécies arbóreas sobre a qualidade do ar e a temperatura nas escolas e outro aluno de doutorado realizando o monitoramento e simulação da qualidade do ar no IFSULDEMINAS. Também há apoio das prefeituras de Ribeirão Preto/SP, Orlandia/SP, Passos/MG e Itaberaí/GO para implementação do projeto em ambientes escolares dos respectivos municípios. A Tabela 1 mostra os parceiros do Projeto Ares.

Tabela 1 – Equipe de trabalho e parceiros do Projeto Ares

Instituição	Participação	Localização
UNAERP	Pesquisadores e colaboradores	Ribeirão Preto/SP
Prefeitura de Ribeirão Preto	Colaboradores	Ribeirão Preto/SP
Prefeitura de Orlandia	Colaboradores	Orlandia/SP
IFSULDEMINAS	Pesquisadores e colaboradores	Passos/MG
Prefeitura de Passos	Colaboradores	Passos/MG
UEMG	Pesquisadores e colaboradores	Passos/MG
UEG	Pesquisadores e colaboradores	Itaberaí/GO
UFP	Pesquisadores e colaboradores	Portugal
University of Bath	Pesquisadores e colaboradores	Inglaterra

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Escolas públicas foram escolhidas como foco deste projeto, devido ao grande número de alunos atendidos e apoio do poder público. As secretarias da educação e do meio ambiente tiveram papel essencial nessa etapa, liberando acesso às escolas e participação do corpo técnico em diversas etapas do projeto. O projeto piloto foi implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari em Ribeirão Preto/SP e no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS em Passos/MG. O projeto está em fase de implementação no município de Orlandia/SP na Escola Municipal de Ensino Básico – EMEB José Luís Parreira – Dadá e no Instituto Vincenzo Antonio Spedicato.

Um dos diferenciais do Projeto Ares é a integração entre a qualidade do ar, a arborização urbana e a educação ambiental nas escolas. O levantamento de espécies de plantas nos arredores das escolas permite avaliar a influência das espécies presentes sobre a qualidade do ar (abate de poluentes) e o impacto econômico (gastos com saúde e tecnologias de remoção de poluentes). Ações de plantio podem ser realizadas com

espécies que removem poluentes específicos na região das escolas, melhorando a qualidade do ar local e promovendo atividades de educação ambiental nas escolas.

O projeto também desenvolve materiais didáticos e jogos educativos, promove palestras, workshops e atividades de educação ambiental para a comunidade escolar, contribuindo para a alfabetização científica, o envolvimento e a sensibilização da comunidade escolar sobre o impacto das mudanças climáticas.

2.1 *Qualidade do ar interior*

A avaliação da qualidade do ar interior deve considerar pelo menos um ambiente externo como referência do ar local e um ambiente interno de interesse. No caso de escolas, os ambientes internos podem ser salas de aula, bibliotecas ou laboratórios didáticos, enquanto os ambientes externos podem ser qualquer local com acesso ao ar livre como pátios e corredores externos. Os monitoradores de qualidade do ar devem ser instalados em locais altos (fora do alcance de crianças), afastado de equipamentos eletrônicos para evitar interferências e protegidos da chuva, calor e poeira, conforme mostrado na Figura 1 em uma escola de Ribeirão Preto.

Figura 1 – Protótipos de monitoradores de qualidade do ar instalados em um pátio externo (a) e em uma sala de aula (b) da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Protótipos de monitoradores de qualidade do ar foram desenvolvidos pela equipe do projeto, utilizando microcontroladores ESP32 para a transmissão de dados via conexão Wi-Fi, sensores de baixo custo para medir parâmetros de qualidade do ar, uma fonte de alimentação para ligação elétrica e uma estrutura de proteção para os componentes eletrônicos. Foram utilizados os seguintes sensores: MH-Z19B para medir a concentração

de CO₂, temperatura e umidade relativa do ar; o BMP280 para medir a pressão atmosférica; o PMS7003 para medir o material particulado; e o SGP40 para medir COV.

Atualmente, há uma parceria com a empresa ISEQ – Sensores e Instrumentos para a produção dos monitoradores de acordo com a demanda. O modelo atual é mostrado na Figura 2, com design compacto, robusto e proteção contra chuva, sol e poeira. A instalação é simples, necessitando apenas de uma conexão Wi-Fi para configurar a plataforma de monitoramento para a transmissão de dados.

Figura 2 – Arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar nas escolas

Fonte: Adaptado de <https://ares.eco.br/sensores/>. Acesso em: 02 set. 2025

O monitoramento é realizado de forma contínua, com coleta e transmissão de dados em tempo real a cada 30 s. A plataforma ScadaBR foi utilizada para armazenar e visualizar os dados, sendo possível exportar os dados em formato de texto (CSV) para análise posterior. A Figura 3 mostra a arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar do Projeto Ares.

As medições estão em andamento em ambientes escolares do IFSULDEMINAS em Passos e da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari em Ribeirão Preto, além do monitoramento do ambiente externo dessas unidades. Há previsão para futuras medições na UEG Campus Itaberaí/GO e em ambientes escolares da cidade de Orlandia/SP. As medições também podem ser realizadas em ambientes externos como praças e parques para monitoramento da qualidade do ar.

Figura 3 – Arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar nas escolas

Fonte: Adaptado de <https://ares.eco.br/>. Acesso em: 02 set. 2025

2.2 Cobertura vegetal

Tendo em vista a relação entre a qualidade do ar e a cobertura vegetal, o Projeto Ares também trabalha com metodologias voltadas ao mapeamento e inventário de espécies de plantas nas escolas. Atualmente esta etapa foi realizada na EMEB José Luiz Parreira – Dadá, no Instituto Vincenzo Antonio Spedicato e na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, em que foi feita o mapeamento da cobertura vegetal, identificação de espécies, avaliação da fitossanidade e medição da altura, comprimento e área da copa das árvores.

O mapeamento foi realizado por drones multiespectrais que fizeram imagens aéreas, complementadas com dados de sensoriamento remoto de alta resolução. A análise dessas imagens foi realizada por meio do índice NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), um parâmetro que relaciona a saúde com a densidade da vegetação. O índice foi calculado por análise de imagens, baseado na refletância da luz vermelha visível e do infravermelho próximo (NIR) pelas plantas. Pode assumir valores de -1 a 1 de acordo com o nível de atividade e saúde da vegetação no local.

O inventário de espécies foi realizado *in loco* por especialistas em agronomia e biologia. Cada espécie de árvore foi identificada e registrada junto com suas coordenadas geográficas com um GPS portátil de alta precisão, a fitossanidade foi avaliada por inspeção visual e o diâmetro de altura do peito (DAP) foi medido com uma fita métrica. Outros dados importantes como altura das árvores, largura e área da copa foram obtidas após o processamento das imagens coletadas pelos drones.

2.3 Materiais didáticos de educação ambiental

Materiais didáticos são importantes recursos educativos que auxiliam professores no processo de ensino-aprendizagem. Podem ser livros, apostilas, cartilhas, jogos e diversos conteúdos digitais. Neste trabalho serão apresentados materiais didáticos desenvolvidos pela equipe do Projeto Ares: um cartaz, um jogo, um quiz interativo e uma cartilha educativa focada na qualidade do ar e na arborização urbana. Todos esses materiais tiveram como referência a EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, escola onde foi implementado o projeto piloto.

O cartaz “Guia verde da escola” foi baseado na etapa de georreferenciamento e inventário de árvores. As imagens aéreas capturadas pelos drones permitiram visualizar a cobertura vegetal da escola e dos seus arredores, onde cada planta foi identificada e numerada de acordo com sua espécie. O objetivo educativo deste cartaz foi demonstrar a presença de áreas verdes na escola e a importância da arborização urbana.

Um jogo da memória foi desenvolvido tendo como inspiração uma ação e plantio de árvores na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari. O tema deste jogo são as folhas das árvores presentes na escola, de modo que cada par de cartas apresenta uma fotografia de folhas de árvores coletadas na própria escola o nome popular da árvore correspondente. A plataforma de design gráfico Canva foi utilizada para criar a arte das cartas (10 pares de cartas).

A cartilha educativa foi baseada em materiais didáticos antigos da rede pública de ensino de Ribeirão Preto e em cartilhas desenvolvidas pelo projeto Aires Nuevos¹⁶. É composta de pequenos textos acompanhados de figuras para ilustrar as informações apresentadas, além de algumas atividades práticas de colorir, ligar figuras e jogo dos sete erros. Este material foi desenvolvido para trabalhar em sala de aula com acompanhamento e orientação de professores, tendo como objetivo apresentar conceitos básicos sobre o ar e sua relação com as plantas.

Por fim, o quiz interativo é um jogo educativo com questões de múltipla escolha que aborda temas relacionados a qualidade do ar, em que o jogador assume a função de um agente ambiental percorrendo diversas áreas com problemas de poluição. Pode ser utilizado para verificar e avaliar o conhecimento dos alunos sobre qualidade do ar. Este material foi desenvolvido em HTML para acesso em navegadores web.

2.4 Simuladores de qualidade do ar

Os simuladores são ferramentas computacionais úteis para calcular parâmetros e para prever cenários baseados na realidade. Simuladores de qualidade do ar foram

desenvolvidos por especialistas em computação do IFSULDEMINAS, avaliados pela equipe de tecnologia ambiental da UNAERP e baseados em diretrizes da ASHRAE²⁰ e da Resolução nº506/24 do CONAMA.

O simulador de ventilação e qualidade do ar foi desenvolvido para calcular a taxa de ventilação do ambiente, a concentração interna de CO₂ ao longo do tempo e o Índice de Qualidade do Ar – IQAr. Os cálculos exigem conhecimento das dimensões do ambiente interno (volume, número de pessoas e taxa de ventilação por pessoa) e de parâmetros de qualidade do ar interior e exterior como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, concentração inicial de CO₂ e concentração de poluentes (PM, O₃, CO, NO₂ e SO₂).

O simulador de acúmulo e dispersão de CO₂ foi desenvolvido para prever a concentração de CO₂ em ambientes internos, como escolas, escritórios e residências. Os cálculos exigem conhecimento do volume do espaço interno, áreas de abertura (portas e janelas), número de ocupantes, taxa de ventilação, duração da simulação e concentração inicial de CO₂ nos ambientes interno e externo. Este gás é utilizado como indicador da taxa de ventilação interna, visto que é constantemente liberado pela respiração humana e pode se acumular em ambientes internos, sendo frequentemente associado a problemas cognitivos e de mal-estar dos ocupantes⁵.

3 RESULTADOS DO PROJETO

Os dados do monitoramento em tempo real podem ser visualizados por qualquer pessoa com acesso ao link da plataforma ScadaBR, atualmente disponíveis em Ribeirão Preto/SP e em Passos/MG (<https://ares.eco.br/monitoramento/>). Como os dados de qualidade do ar são coletados continuamente a cada 30 s, há um grande volume de informação. Uma amostra dos dados coletados no IFSULDEMINAS em alguns meses do ano de 2025 foi extraída da plataforma ScadaBR e disponibilizada no *website* do Projeto Ares. Esses dados podem ser compartilhados utilizados para apoiar a criação de políticas públicas ambientais (<https://ares.eco.br/registros/>). Na Figura 4 é mostrado uma tela do monitoramento em tempo real com a plataforma ScadaBR na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari em Ribeirão Preto/SP.

Figura 4 – Tela de monitoramento da plataforma ScadaBR em uma sala de aula (*indoor*) e no pátio externo (*outdoor*) da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: <https://scada.iseq.com.br/ScadaBR/views.shtm>

O gráfico de CO₂ em função do tempo dentro da sala de aula mostra que a concentração interna de CO₂ atinge valores de 2500 ppm durante os períodos de ocupação. Já a concentração externa de CO₂ oscilou entre 400 e 700 ppm durante o mesmo período de medição. De acordo com a norma ABNT NBR 17037 de 2023, a concentração de CO₂ em ambientes internos deve estar até 700 ppm acima do valor do ar externo. Portanto, a Figura 4 indica que a concentração interna de CO₂ ficou fora do padrão estabelecido pela norma. Por se tratar de um ambiente fechado com muitas pessoas respirando, é esperado um aumento na concentração de CO₂, que se acumulou devido ao uso de ar condicionado com portas e janelas fechadas. Esta prática diminui a taxa de renovação de ar e reduz a qualidade do ar.

O gráfico de temperatura e umidade relativa dentro da sala de aula está relacionado ao conforto térmico. Os valores de temperatura ficaram próximos da faixa recomendada pela ABNT NBR 17037 de 2023 em ambientes internos de 25 e 30 °C. A umidade relativa apresentou alguns valores abaixo da faixa recomendada pela mesma norma, entre 40% e 65%, que pode estar relacionado ao período de seca na região.

O ambiente externo apresentou um comportamento consistente, com maiores temperaturas entre 11:00 e 15:00, menor umidade relativa nos períodos mais quentes e vice-versa. O pátio externo onde o monitorador foi instalado possui uma cobertura metálica que contribui para o aumento da temperatura, onde já foram registradas temperaturas de até 40 °C em outros períodos do ano. Esta região também fica próxima do refeitório da escola onde há aglomeração diária de alunos e funcionários da escola, podendo causar desconfortos e mal-estar.

A análise do VOC e PM é feita por meio do IQAr, calculada de acordo com a Resolução nº 506/24 do CONAMA, classificando a condição do ar baseado no poluente de maior concentração naquele ambiente. Os dados apresentados na Figura 4 indicaram uma qualidade do ar boa em termos de PM, mas ruim em termos de VOC com valores de IQAr entre 201 e 300 nos dois ambientes avaliados. Em ambientes internos esses poluentes estão associados ao uso de produtos de limpeza, colas e tintas, enquanto nos ambientes externos a principal fonte é o tráfego de veículos. O uso de produtos de limpeza e materiais escolares com menor impacto ambiental podem reduzir os níveis de VOC.

3.1 Mapeamento da cobertura vegetal

A análise da cobertura vegetal foi realizada pelo NDVI das árvores identificadas na região, em que os valores foram calculados e classificados conforme a escala de cor mostrada na Figura 5.

A área contornada pelo retângulo em preto representa a escola e os pontos distribuídos na imagem são as identificadas no inventário das espécies de plantas na escola e nos seus arredores utilizando um GPS portátil de alta precisão. Valores de NDVI próximos de 1 (cor vermelha) indicam a presença de plantas fotossinteticamente ativas e saudáveis; valores próximos de 0 (cor verde) geralmente são áreas com solo exposto, rochas, areia e poucas plantas; e valores negativos (cor azul) ocorrem em locais com ausência de vegetação ou vegetação morta²¹.

Figura 5 – Análise visual do NDVI das árvores identificadas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: Adaptado de <https://ares.eco.br/webgis/>

A Figura 5 indica que boa parte da vegetação da escola encontra-se em bom estado, pois a maioria das espécies identificadas estão próximas da cor vermelha na escala NDVI adotada, ou seja, apresentam valor próximo de 1. As zonas em azul dentro da área da escola representam os telhados das salas de aula e demais instalações da escola. Esse tipo de análise permite priorizar o manejo de árvores com NDVI baixos, que podem estar doentes ou morrendo, e planejar o plantio de novas espécies em áreas com pouca cobertura vegetal.

3.2 Materiais didáticos desenvolvidos

Os materiais didáticos descritos na seção 2.3 foram elaborados com linguagem simples e acessível, abordando conceitos de qualidade do ar, arborização urbana e tecnologias de monitoramento, com foco em alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari. A adequação à faixa etária foi um dos principais diferenciais, possibilitando a compreensão de estudantes de diferentes níveis de ensino.

O cartaz “Guia verde da escola” é mostrado na Figura 6. No total foram identificadas 35 espécies diferentes e um total de 107 árvores no entorno da escola, todas

caracterizadas em termos da fitossanidade, área da copa, altura, DAP e coordenadas geográficas (mais detalhes em <https://ares.eco.br/webgis/>).

Figura 6 – Guia verde da escola: cartaz com registro das espécies de árvores da escola

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Este material destaca a vegetação existente na escola e incentiva a conexão com a natureza no ambiente escolar, possibilitando ações de educação ambiental na escola e estimulando o engajamento dos alunos com ações sustentáveis como plantio de árvores e cuidados com o meio ambiente. Pode ser trabalhado em diversas disciplinas do ensino fundamental, como ciências (plantas e meio ambiente), geografia (estudo do solo e relevos), português (novos vocábulos), artes (representação das árvores da escola), entre outras.

O jogo da memória é mostrado na Figura 7. É um recurso lúdico que facilita o aprendizado trazendo conceitos sobre botânica e a biodiversidade local. Ao associar imagens das folhas com as espécies de árvores correspondentes, os alunos desenvolver o senso de observação e cuidado com a natureza.

Esta atividade aproxima a educação ambiental do cotidiano escolar de forma leve e interativa. Um exemplar deste jogo foi doado para a EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari para utilizar em momentos de lazer e também trabalhar em disciplinas escolares como biologia (identificação de estruturas das plantas), matemática (trabalhar com medidas), português (novos vocábulos), artes (representação das folhas), entre outros.

Figura 7 – Cartas do jogo da memória baseado em folhas de árvores da escola

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A cartilha “O ar que respiramos” apresentado na Figura 8 é um material educativo com linguagem acessível para facilitar a compreensão de alunos sobre conceitos de qualidade do ar e o benefício das árvores para o meio ambiente.

Figura 8 – O ar que respiramos: trechos da cartilha educativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Ao longo da cartilha, algumas palavras são destacadas no texto (negrito) como sugestões de conceitos importantes para trabalhar com os alunos em sala de aula. Todos os conceitos apresentados neste material são acompanhados de imagens para ilustrar o conteúdo escrito e facilitar a compreensão. Recomenda-se utilizar esta cartilha em sala de

aula a partir do 2º ano do ensino fundamental. A orientação de professores é essencial para esclarecimento de dúvidas (imagens e termos), instruções para realizar atividades práticas e interação com os alunos sobre o tema abordado na cartilha.

O quiz “Missão ar puro” possui uma abordagem de educação ambiental, colocando o jogador em uma posição de investigador. O jogo trabalha o diagnóstico e a ação de problemas relacionados a qualidade do ar, desenvolvendo competências como observação crítica, tomada de decisão e solução de problemas. As etapas do jogo são mostradas na Figura 9.

Figura 9 – Missão ar puro: etapas do jogo

Fonte: https://ares.eco.br/Arquivos/jogo_ares/missao_ar_puro.html

Por se tratar de uma ferramenta digital, o quiz estimula a alfabetização científica e digital, aproximando os alunos de práticas investigativas alinhadas à realidade contemporânea e aos desafios das mudanças climáticas. Esta atividade é recomendada para alunos do 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, uma vez que requer conhecimentos básicos qualidade do ar.

3.3 Aplicação dos simuladores

As simulações apresentadas a seguir foram baseadas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, em salas de aula com 1 porta, 3 janelas, capacidade de 30 alunos e volume interno de 156 m³.

A simulação de ventilação e qualidade do ar foi realizada em um cenário em que o ambiente externo estaria mais poluído e mais frio do que o ambiente interno, conforme mostrado na Figura 10.

Figura 10 – Simulação da ventilação e da qualidade do ar em uma sala de aula

Fonte: <https://ares.eco.br/ventilacao-e-iqar/>

Após inserir os dados e apertar o botão “Calcular”, são gerados os gráficos com os principais resultados da simulação. No exemplo em questão, o gráfico de ventilação e CO₂ indica que houve pouca renovação de ar no ambiente, pois a concentração final de CO₂ (900 ppm) é maior do que a concentração inicial (800 ppm) e o ACH (*Air Change per Hour* - Taxa de Renovação de Ar) é próximo de 0.

No caso do gráfico de qualidade do ar, o índice IQAr foi calculado para todos os poluentes e o maior valor (pior cenário) indicou o grau de qualidade do ar baseado na escala de valores da Resolução N° 506/2024 do CONAMA. De acordo com a Figura 9, o IQAr baseado no material particulado de tamanho 10 µm (PM10) indicou uma qualidade de ar ruim no ambiente interno e muito ruim no ambiente externo.

Os resultados desta simulação indicam que a baixa ventilação no ambiente interno favoreceu o acúmulo de CO₂, que poderia melhorar com abertura de portas e janelas. No entanto, a entrada de ar externo no ambiente interno reduziria a qualidade do ar, visto que no cenário proposto a concentração de poluentes no ar externo estava maior do que no ar interno. Neste caso, um purificador de ar poderia ser utilizado para remover poluentes do ar externo e fazer a renovação do ar interno com ar limpo.

As simulações de acúmulo e dispersão de CO₂ foram realizadas separadamente, considerando uma sala de aula com 30 alunos sentados assistindo a aula. A Figura 11 mostra o resultado da simulação de dispersão, em um cenário com portas e janelas abertas.

Figura 11 – Simulação de dispersão de CO₂ em uma sala de aula

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O gráfico gerado apresenta a dispersão de CO₂ na sala de aula, considerando a renovação natural do ar por meio da abertura de portas e janelas. Partindo de uma concentração inicial de 2000 ppm, a curva apresentou uma queda gradual do CO₂ ao longo de 1 hora, atingindo aproximadamente 1272 ppm ao final da simulação.

Esse resultado destaca a importância da ventilação natural na redução da concentração de CO₂. Embora essa redução tenha sido significativa, ainda permanece acima dos níveis recomendados em ambientes internos de acordo com a ABNT NBR 17037 de 2023. A simulação também mostrou que, mesmo com portas e janelas abertas, a respiração contínua dos ocupantes gerou um acúmulo considerável de CO₂, reforçando a importância de estratégias complementares, como ventilação cruzada e pausas ao ar livre para reduzir os níveis de CO₂ na sala de aula.

A simulação do caso de acúmulo é mostrada na Figura 12, em um cenário com porta e janelas fechadas e ar condicionado ligado, situação comum na rotina diária de aulas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari.

Figura 12 – Simulação de acúmulo de CO₂ em uma sala de aula

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O gráfico mostra o acúmulo progressivo de CO₂ em uma sala de aula ao longo de 60 minutos e sem ventilação natural (portas e janelas fechadas). Partindo de uma concentração interna de 430 ppm, após o período de uma hora a concentração atingiu o valor de 2019 ppm, acima do valor recomendado para ambientes interno segundo a ABNT NBR 17037 de 2023.

Esse resultado mostra que, apesar do ar condicionado garantir o conforto térmico dentro das salas de aula, manter as portas e janelas fechadas para conservação do frio reduz a ventilação no ambiente e contribui para o acúmulo de CO₂ e de outros poluentes do ar. As simulações destacaram, portanto, a importância de integrar sistemas de ventilação com renovação de ar e/ou manter aberturas periódicas de portas e janelas mesmo com o uso de ar condicionado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma de monitoramento do Projeto Ares permitiu a avaliar a qualidade do ar e a arborização de ambientes escolares por meio de sensores de baixo custo e ferramentas de georreferenciamento, além de desenvolver materiais didáticos e incentivar ações pedagógicas voltadas a educação ambiental.

As medições revelaram concentrações elevadas de CO₂ dentro da sala de aula, indicando a necessidade de melhorar a ventilação interna utilizando portas e janelas para renovação do ar. Altas concentrações internas de VOC também foram registradas, que pode ser combatida pelo uso de produtos de limpeza e materiais escolares de menor impacto ambiental. A análise da cobertura vegetal foi realizada pelo NDVI e inventário de espécies, permitindo identificar o nível de arborização da escola e planejar ações de plantio com espécies arbóreas que sejam capazes de remover poluentes específicos de cada região, melhorando a resiliência climática das escolas. A elaboração de materiais de educação ambiental contribuiu para conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância de enfrentar as mudanças climáticas por meio do plantio de árvores e redução da poluição nos centros urbanos.

Portanto, os resultados do Projeto Ares mostraram que a integração entre ciência, tecnologia e educação ambiental é uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em escala local. Nesse sentido, a conectividade digital é essencial para promover a transmissão de dados em tempo real, integrar de plataformas digitais com dispositivos eletrônicos (monitoradores) e ampliar a rede de monitoramento da qualidade do ar.

Este projeto continua ativo e com trabalhos em andamento, com o desenvolvimento de novos simuladores de qualidade do ar, criação de novos materiais didáticos e criação de planos de ação para melhorar a qualidade do ar dos ambientes internos monitorados. No futuro mais escolas serão incluídas no projeto para ampliar o monitoramento da qualidade do ar de cada cidade, além da possibilidade de incluir novos ambientes de monitoramento, como praças, parques, academias e hospitais.

REFERÊNCIAS

1 ZHONG, J. *et al.* Impacts of net zero policies on air quality in a metropolitan area of the United Kingdom: Towards world health organization air quality guidelines. **Environmental Research**, United States, v. 236, n. 116704, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116704>.

2 WHO. World Health Organization. **Ambient (outdoor) air pollution**. Genebra, 2024. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health#:~:text=The%20combined%20effects%20of%20ambient,6.7%20million%20pre-mature%20deaths%20annually](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health#:~:text=The%20combined%20effects%20of%20ambient,6.7%20million%20pre-mature%20deaths%20annually). Acesso em: 11 abr. 2025.

3 SØRENSEN, S.B.; KRISTENSEN, K. Low-cost sensor-based investigation of CO₂ and volatile organic compounds in classrooms: Exploring dynamics, ventilation effects and

perceived air quality relations. **Building and Environment**, United Kingdom, v. 254, n. 111369, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111369>.

4 MAHYUDDIN, N.; ESSAH, E.A. Spatial distribution of CO₂ Impact on the indoor air quality of classrooms within a University. **Journal of Building Engineering**, United Kingdom, v. 89, n. 109246, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.109246>. Acesso em: 11 abr. 2025.

5 JACOBSON, T.A. *et al.* Direct human health risks of increased atmospheric carbon dioxide. **Nature Sustainability**, United Kingdom, v. 2, p. 691-701, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0323-1>.

6 VARADEN, D. *et al.* “I am and air quality scientist” – Using citizen science to characterize school children’s exposure to air pollution. **Environmental Research**, United States, v. 201, n. 111536, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111536>.

7 REQUIA, W.J.; ROIG, H.L.; SCHWARTZ, J.D. Schools exposure to air pollution sources in Brazil: A nationwide assessment of more than 180 thousand schools. **Science of the Total Environment**, Netherlands, v. 763, n. 143027, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143027>.

8 JIA J. *et al.* Nonlinear relationships between canopy structure and cooling effects in urban forests: Insights from 3D structural diversity at the single tree and community scales. **Sustainable Cities and Society**, Netherlands, v. 118, n. 106012, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106012>.

9 MOBARHAN, M. *et al.* Assessing the efficacy of green walls versus street green lanes in mitigating air pollution: A critical evaluation. **Environmental and Sustainability Indicators**, United States, v. 24, n. 100475, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100475>.

10 LIU, H.; GAO, X.; ZHAO, X. Scale-dependent effects of tree species diversity on soil erosion resistance. **Resources, Environment and Sustainability**, Netherlands, v. 21, n. 100221. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100221>.

11 CASTELL, N. *et al.* Can commercial low-cost sensor platforms contribute to air quality monitoring and exposure estimates? **Environment International**, Netherlands, v. 99, p. 293-302, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.12.007>.

12 SALAM, A. **Internet of Things for Sustainable Community Development: Wireless Communications, Sensing, and Systems**. Switzerland: Springer, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-35291-2>.

13 BARROS, N. *et al.* SchoolAIR: A Citizen Science IoT Framework Using Low-Cost Sensing for Indoor Air Quality Management. **Sensors**, Switzerland, v. 24, n. 148, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24010148>.

14 KOSMIDIS, E. *et al.* hackAIR: Towards Raising Awareness about Air Quality in Europe by Developing a Collective Online Platform. **International Journal of Geo-Information**, Switzerland, v. 7, n. 187, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi7050187>.

- 15 CHATZIDIAKOU, L. *et al.* Schools' air quality monitoring for health and education: Methods and protocols of the SAMHE initiative and project. **Developments in the Built Environment**, United Kingdom, v. 16, n. 100266, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100266>.
- 16 STAMBUK, L.; OTTO, M. Aires Nuevos Medir para actuar: Guía didáctica para futuros activistas protectores del aire. Santiago: Aires Nuevos, 2023. Disponível em: <https://www.horizonteciudadano.cl/publicaciones/guia-didactica-para-futuros-activistas-del-aire>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- 17 PILLA, F.; SCHAAF, K.; MARKHAM, L. Citizen science monitoring of air pollution: Challenges and experiences from the six iSCAPE living labs. **Monitoring Environmental Contaminants**, , p. 109-122. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64335-3.00006-2>.
- 18 ZIVELONGHI, A.; GIUSEPPI, A. Smart Healthy Schools: An IoT-enabled concept for multi-room dynamic air quality control. **Internet of Things and Cyber-Physical Systems**, China, v. 4, p. 24-31, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.05.005>.
- 19 PEI, G.; FREIHAUT, J.D.; RIM, D. Long-term application of low-cost sensors for monitoring indoor air quality and particle dynamics in a commercial building. **Journal of Building Engineering**, United Kingdom, v. 79, n. 107774, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2023.107774>.
- 20 PERSILY, A. Development and application of an indoor carbon dioxide metric. **Indoor Air**, Denmark, v. 32, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/ina.13059>.
- 21 EOS DATA ANALYTICS. **NDVI Explained: How The Index Helps Monitor Crop Health**. California, 2025. Disponível em: <https://eos.com/blog/normalized-difference-vegetation-index-or-ndvi/>. Acesso em: 28 mai. 2025.